

SHAXSGA YO'NALTIRILGAN TA'LIM METODLARI.

Muhamatova Dildora Komil qizi

G'ijduvon tuman 1-son kasb-hunar maktabi umumta'lim fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12526262>

Annotatsiya:

Ushbu maqolada shaxsga yo'naltirilgan ta'lim metodlari, ulardan samarali foydalanishning ingliz tilini puxta o'rganishdagi ahamiyati haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, metod, kasbiy terminologiya.

Аннотация:

В данной статье рассматривается важность индивидуализированных образовательных методов и их эффективное использование в углубленном изучении английского языка.

Ключевые слова: личностно-ориентированное образование, метод, профессиональная терминология.

Annotation:

This article discusses the importance of individualized educational methods and their effective use in thorough learning of the English language.

Key words: person-oriented education, method, professional terminology.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonini tashkil etish uchun o'qituvchi yangicha pedagogik tafakkur egasi bo'lishi kerak. Bu quyidagilarda o'z ifodasini topadi:

- shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonida o'qituvchining e'tibori o'quvchilar shaxsiga qaratilishi;

- o'qituvchi o'zini pedagogik jarayonining birinchi subekti sifatida anglashi;

- pedagogik voqelikni chuqur his etish va shu voqelik ichida harakat qila olish;

- o'quvchilar bilan o'zaro muloqotga tayyor bo'lishi, har bir o'quvchiga individual yondasha olishi;

- turli pedagogik vaziyatlar, ularni yechish yo'llarini oldindan taxmin yoki bashorat qilishi;

- hamkasblarining ilg'or tajribalarini o'rganishi, umumlashtira olishi va o'z faoliyatida qo'llashi kabilar. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonida o'quvchilarda ham, o'qituvchi ham o'zini shu jarayonning subekti sifatida namoyon qila olishi va faoliyat ko'rsatishi muhimdir. O'qituvchi har bir o'quvchilardagi noyob qobiliyat egasi sifatida yondashishi va uning shaxsiy rivojlanishi, o'quv materialni o'zlashtirishiga muntazam yordam ko'rsata olishi zarur. O'qituvchi shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonini muvafaqiyatli tashkil

etishi uchun yangi hamda muqobil pedagogik qarashlarini muntazam o'zlashtirishi, o'z faoliyatida ilg'or pedagogik texnologiyalarini qo'llashi talab etiladi.

Men o'z dars faoliyatim davomida "Keys stadi", " Klaster", " Kim chaqqon" kabi metodlardan muntazam foydalanib kelmoqdaman. Mazkur metodlar o'quvchilarning darsga qiziqishini oshirib, ularning yangi bilimlarni egallashga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshiradi deb o'ylayman.

Adabiyotlar:

1. Колесникова И.А. Педагогическая реальность в зеркале межпарадигмальной рефлексии. - СПбУМП, 1999. – 442
2. Петровский А.В., Шпалинский В.В. Социальная психология коллектива: Учеб. пособие. -М, 1978.
3. Илин В.С..Ñ. Формирование личности школьника. - М.У.Педагогика, 1984. – 144 с.
4. Mahmudovna, Q. G. (2024). Oliy ta'lim muassasalari raqobatbardoshligini tavsiflovchi omillar. *Gospodarka iInnowacje.*, 46, 620-627.
5. Mahmudovna, G. G. (2024). Competitive strategies, the importance of using innovation in their implementation. *Iqtisodiyot va zamonaviy texnologiya jurnali| journal of economy and modern technology*, 3(5), 8-14.
6. Mahmudovna, Q. G. (2024). Raqobat strategiyalari, ularni amalga oshirishda innovatsiyalardan foydalanishning ahamiyati. *Iqtisodiyot va zamonaviy texnologiya jurnali| journal of economy and modern technology*, 3(5), 15-21.

